

De Roca a Parque: el cerro San Cristóbal y sus imágenes inquietas de tiempo

*From Rock to Park:
Cerro San Cristóbal and its restless images of time*

Sebastián Schoennenbeck

Palabras Clave

Paisaje
Patrimonio
Anacronismo
Imagen
Archivo

ABSTRACT De roca a parque is a book that collects a diversity of essays about Cerro San Cristóbal located in the city of Santiago, Chile, on the occasion of its centenary. These lines propose a description of the work led by Tatiana Carbonell and make visible the theoretical notions from which the book has been assembled. A reading is then proposed that makes explicit concepts such as anachronism (Didi Huberman) and fragment (W. Benjamin). **Key Words** Landscape, Heritage, Anachronism, Image, Archive

Resumen De Roca a Parque es un libro que recoge una diversidad de ensayos acerca del Cerro San Cristóbal ubicado en la ciudad de Santiago, Chile, con motivo de su centenario. Estas líneas proponen una descripción del trabajo liderado por Tatiana Carbonell y visibiliza las nociones teóricas a partir de las cuales el libro ha sido armado. Se propone entonces una lectura que explicita conceptos tales como anacronismo (Didi Huberman) y fragmento (W. Benjamin).

figura 1
Imagen del libro: "De roca a parque: la formación del Parque Metropolitano"
Tatiana Carbonell Editora
(Imagen cortesía de la Editora)

figuras 2, 3 y 4
Imágenes del libro: "De roca a parque: la formación del Parque Metropolitano"
Tatiana Carbonell Editora
(Imagen cortesía de la Editora)

Si este libro pidiera ser contado otra vez, yo lo narraría como un relato de misterio. El motivo gravitante sería la desaparición de un plano. Luego las conjeturas imaginadas y las intervenciones en torno a esa ausencia. Para terminar, un final feliz: el hallazgo del plano en Buenos Aires. O un final semi-feliz: el plano es encontrado, pero ese hallazgo tampoco garantiza la imagen única de un cerro que fue proyectado orgánicamente como parque.

El plano perdido, como un fantasma, ha generado múltiples efectos y no siempre han sido negativos. Por ejemplo, lo que hoy tenemos en nuestras manos es un muy valioso libro: una historia construida a partir de fragmentos, escombros, retazos y múltiples imágenes contradictorias que tienden a superponerse entre sí pese a una línea de tiempo que ordena la cabeza del lector. Inducidos por nuestra modernidad periférica, los autores y autoras, con gran lucidez, han optado por una pose crítica y benjaminiana.

La desaparición del mapa es una huella en la que lo realizado y lo que ha sido solo imaginado se confunden. Como tal, esta huella es también metáfora del carácter inorgánico de un parque. ¿Cómo hacemos cargo entonces de esta expresión, "parque inorgánico", que, desde luego, no es otra cosa que un oxímoron? La noción de paisaje planteada desde el inicio por Tatiana Carbonell nos da una pista: "este libro busca poner en cuestión la idea de paisaje como una imagen completa y acabada", es decir, imagen inútil, imagen inconclusa,

imagen compuesta de tiempo. Reticente a presentarse como una unidad, este libro tampoco intenta dar cuenta orgánicamente del tesoro de fragmentos e imágenes que presenta. Por ello mismo, el libro también podría ser otra vista no adjunta a un sistema (como sí lo quería Thays) o una imagen más sin concluir y, por ello, bellamente inútil.

Regreso al oxímoron. La expresión "Parque inorgánico" supone, en primer lugar, entender lo orgánico como unidad, como símbolo, dirían más bien los poetas románticos. No obstante, bajo un estricto rigor léxico, lo orgánico supone vida, "Aplíquese al cuerpo que está con disposición o aptitud para vivir" nos dice el Diccionario de la RAE. Hablar de un parque inorgánico supone entonces la posibilidad de enlazar lo vivo con lo muerto al modo de una naturaleza muerta o de desplazarse, tal como el título del libro lo indica, de lo inorgánico a lo orgánico o viceversa. ¿No es acaso esto lo que hacen los autores al modo de un des-concierto crítico? De las rocas volcánicas estratificadas al patrimonio vegetal.

El desplazamiento desde un polo a otro, sin afán sintetizador la mayoría de las veces, conforma un recurso frecuente con el que la historia del parque se narra. Desde abajo hacia arriba: mirar el cerro desde el centro de la ciudad o mirar la ciudad desde su cumbre como juego de miradas invertidas. De lo estático al movimiento: "Los Andes andentrándose en el valle", afirman un grupo de autores para dar cuenta del matrimonio de dos realidades, recordando la vinculación etimológica entre

las palabras "matrimonio" y "materia". De la naturaleza al paisaje De la fractura a un afán de totalidad, es decir, del "cerro fracturado" y de "los vestigios de imágenes difusas" a una perspectiva nueva que, en tres escalas simultáneas (geográfica, estelar y divina), amplía la mirada. Del espacio al espacio otro, o sea, a la heterotopía foucaultniana. Del presente al pasado para recordar el tono elegíaco, tan caro a la poesía bucólica del renacimiento, con el cual el señor ministro y del señor Andrade imaginan las quebradas suroriente de antaño pobladas de peumos. De la aristocracia a la democracia, es decir, del proyecto de un Mackenna Subercaseaux al servicio de la ciudadanía.

¿Existirá un artefacto teórico y epistemológico que permita describir esta trama que, al parecer, no nos ha llevado a ninguna parte final?, ¿existirá un artificio poético, arquitectónico y paisajístico capaz de imaginar e intervenir un espacio que se resiste a ser concluido? Creo que Romy Hecht, a la luz de John Dixon, da con un punto clave. "El paisaje resultante", nos dice, "no puede ser capturado en un solo momento, pues

siempre está llegando a ser algo". El paisaje, entonces, va coleccionando sus procesos de ideación, formulación, materialización, desarrollo y decadencia. Hecht nos plantea dialécticamente el desafío estético y político de producir un patrón de transformación adaptable a diferentes contextos históricos y capaz de dar al parque una forma cohesiva y perdurable.

Para terminar, creo que la matriz del libro radica en la noción de anacronismo con la cual Didi-Huberman pensó el tiempo, la imagen y su historia. "El anacronismo", nos dice el autor, "es el modo temporal de expresar la exuberancia, la complejidad, la sobre-determinación de las imágenes" (38-9). Entre los múltiples aciertos de este libro, está el relatar una historia de tiempos heterogéneos.

Bibliografía

- Carbonell, Tatiana. "Prólogo. Invertir la mirada". De roca a parque: la formación del Parque Metropolitano. Santiago: ARQ ediciones, 2021. 10-21.
- Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes. Trad. Antonio Oviedo. Argentina: Adraina Hidalgo Editora, 2015.
- Hecht, Romy. "Cerro San Cristóbal, 1915-1927. Orígenes de un gran parque". De roca a parque: la formación del Parque Metropolitano. Santiago: ARQ ediciones, 2021. 166-187.